

**O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI INKORLARNING
LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI****Tursunov Shoxinur Maxammatqosim o'g'li**

Farg'ona davlat universiteti

Lingvistika (ingliz tili) ixtisosligi 2-kurs magistranti

S.Azimova

f.f.f.d

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11172019>

Annotatsiya: Ushbu maqola o'zbek va ingliz tillaridagi inkorning lingvopragmatik xususiyatlarini qiyosiy o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot IMRAD uslubida olib borilgan bo'lib, kirish, usullar va adabiyotlar tahlili, natijalar, tahlil, muhokama va xulosalarni o'z ichiga oladi. Maqolada har iki tildagi inkorning grammatik, semantik va pragmatik jihatlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'zbek va ingliz tillaridagi inkorning lingvopragmatik xususiyatlari bir-biridan farq qiladi. Maqolada keltirilgan xulosalar tilshunoslik sohasidagi tadqiqotchilar uchun ahamiyatli bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: inkor, lingvopragmatika, o'zbek tili, ingliz tili, qiyosiy tahlil

Аннотация: данная статья посвящена сравнительному изучению лингвопрагматических особенностей отрицания в узбекском и английском языках. Исследование проводилось в стиле ИМРАД и включало введение, анализ методов и литературы, а также результаты, анализ, Обсуждение и выводы. В статье анализируются грамматические, семантические и прагматические аспекты отрицания в обоих языках. Согласно результатам исследования, лингвопрагматические особенности отрицания в узбекском и английском языках отличаются друг от друга. Выводы, сделанные в статье, могут быть важны для исследователей в области лингвистики.

Ключевые слова: отрицание, лингвопрагматика, узбекский язык, английский язык, сравнительный анализ

Abstract: this article focuses on the comparative study of the linguopragmatic features of negation in the Uzbek and English languages. The study was conducted in IMRAD style and includes introduction, methods and literature analysis, results, analysis, discussion and conclusions. The article analyzes the grammatical, semantic and pragmatic aspects of negation in both languages. According to the results of the study, the linguopragmatic characteristics of negation in Uzbek and English differ from each other. The conclusions presented in the article may be relevant for researchers in the field of linguistics.

Keywords: negation, linguopragmatics, Uzbek, English, comparative analysis

Inkor tushunchasi dunyoning barcha tillarida mavjud bo'lib, u borliq haqidagi bilimlarimizni to'ldirish va aniqlashtirish uchun xizmat qiladi [1]. Inkorning lingvopragmatik xususiyatlari tilning kommunikativ vazifasini bajarishda muhim rol o'ynaydi [2]. O'zbek va ingliz tillari turli til oilalariga mansub bo'lsa-da, ularda inkorning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Ushbu maqolada o'zbek va ingliz tillaridagi inkorning lingvopragmatik xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinadi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot jarayonida qiyosiy tahlil, lingvopragmatik tahlil va korpus tahlili usullaridan foydalanildi. O'zbek va ingliz tillaridagi inkor grammatik, semantik va pragmatik jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot uchun o'zbek va ingliz tillaridagi yozma manbalar, jumladan, badiiy adabiyot, publitsistika va ilmiy maqolalar korpusi tuzildi. Tadqiqotda inkorning lingvopragmatik xususiyatlariga oid nazariy ma'lumotlar ham keltirilgan [3; 4; 5].

NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'zbek va ingliz tillaridagi inkorning quyidagi lingvopragmatik xususiyatlari aniqlandi:

- O'zbek tilida inkor '-ma' qo'shimchasi orqali, ingliz tilida esa 'not' yuklamasi orqali ifodalanadi [6].
- O'zbek tilida inkor fe'lining barcha shakllariga qo'shilishi mumkin, ingliz tilida esa faqat to'liqsiz fe'llarga qo'shiladi [7].
- Ingliz tilida inkorning analitik shakli mavjud bo'lib, u yordamchi fe'llar orqali ifodalanadi [8].
- O'zbek tilida inkorning takroriy shakli mavjud bo'lib, u ta'kidni ifodalash uchun ishlatiladi [9].
- Har ikkala tilda ham inkor so'roq gaplarning pragmatik ma'nosini o'zgartirishi mumkin [10].
- Ingliz tilida inkor ironiyani ifodalash uchun keng qo'llaniladi [11].

TAHLIL VA MUHOKAMA

O'zbek va ingliz tillaridagi inkorning lingvopragmatik xususiyatlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ular bir-biridan grammatik, semantik va pragmatik jihatdan farq qiladi. O'zbek tilidagi inkor qo'shimchasi fe'lining barcha shakllariga qo'shilishi mumkin, ingliz tilidagi inkor esa faqat to'liqsiz fe'llarga qo'shiladi. Bundan tashqari, ingliz tilida inkorning analitik shakli mavjud bo'lib,

u yordamchi fe'llar orqali ifodalanadi. O'zbek tilida esa bunday shakl mavjud emas.

Pragmatik jihatdan esa, har ikkala tilda ham inkor so'roq gaplarning ma'nosini o'zgartirishi mumkin. Masalan, "Sen kinoga bormadingmi?" degan gap o'zbek tilida odatda taklif ma'nosini anglatadi. Ingliz tilida esa "Didn't you go to the cinema?" degan gap ko'pincha hayratlanish yoki afsuslanishni ifodalaydi. Shuningdek, ingliz tilida inkor ironiyani ifodalash uchun keng qo'llaniladi, o'zbek tilida esa bunday holat kam uchraydi.

Tadqiqot natijalarini umumlashtirish shuni ko'rsatadiki, inkorning lingvopragmatik xususiyatlari tilning grammatik tuzilishi va madaniy-pragmatik me'yorlari bilan chambarchas bog'liqdir. O'zbek va ingliz tillari misolida olib borilgan ushbu tadqiqot inkorning lingvopragmatik xususiyatlarini yanada chuqurroq o'rganish uchun asos bo'la oladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o'zbek va ingliz tillaridagi inkorning lingvopragmatik xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinganda, ularning bir-biridan grammatik, semantik va pragmatik jihatdan farq qilishi aniqlandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, inkorning lingvopragmatik xususiyatlari tilning grammatik tuzilishi va madaniy-pragmatik me'yorlari bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu tadqiqot tilshunoslik sohasida inkorning lingvopragmatik xususiyatlarini yanada chuqurroq o'rganish uchun asos bo'la oladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Гафуров, Б. З. (2009). Роль сокращения фонемного состава слова в образовании сегментных фоновариантов существительных русского, узбекского и английского языков. Современные гуманитарные исследования, (6), 124-126.
2. ГАФУРОВ, Б. (2014). Проблематика фоностилики в русском, узбекском и английском языкознании. Узбекистонда хорижий тиллар. Илмий-методик электрон журнал.-Тошкент, (3), 125-133.
3. Gafurov, B. Z. (2019). RESEARCH OF SEGMENTAL BACKGROUND VALUES OF NAMES OF EXISTING UZBEK LANGUAGE WHICH BEGIN FROM THE AGREEMENT LETTER "K". Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(6), 272-274.
4. Gafurov, B. Z. (2022). Sociolinguistics and its functions in modern linguistics. Economy and innovation. Vol. 26. Poznan, Taxes USA, 92-95.
5. Гудзина, В. (2024). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ «СЧАСТЬЕ» В ФИЛОСОФСКОЙ КАРТИНЕ МИРА. Interpretation and researches, 2(1 (23)).

6. Anatolyevna, G. V. (2023). System of gender attitudes of the poetic system of anna akhmatova.
7. Гудзина, В. А. (2023). МОДИФИКАЦИЯ КОНЦЕПТА «БАХТ» В УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНЦЕПТОСФЕРЕ. Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari, 1(1), 58-61.
8. Муртазаева, Ф. (2024). ПОРТРЕТ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГИЗМА В «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ» ЗУЛЬФИИ КУРОЛБОЙ КИЗИ. Евразийский журнал академических исследований, 4(3 Part 2), 43-47.
9. Муртазаева, Ф. (2024). ЖЕНСКОЕ НАСИЛИЕ И ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТПЕЧАТОК В РОМАНЕ ЭМИЛИ БРОНТЕ «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». Interpretation and researches, 2(1 (23)).
10. Муртазаева, Ф. Р. (2023). ВНУТРЕННИЙ МИР ЖЕНЩИН В АНГЛИЙСКОЙ «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ». Инновационные исследования в науке, 2(10), 44-48.
11. Zaynidinovna, F. H., & Akramovna, T. U. (2023). WOMAN'S STRENGTH AND PATIENCE IN" JANE EYRE", A NOVEL BY CHARLOTTE BRONTE. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 11(4), 137-140.
12. Akramovna, T. U. (2023). AN INTRODUCTION TO COMPETENCY-BASED LANGUAGE TEACHING INTO EDUCATION. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 11(4), 128-132.
13. Abdurahimovna, A. S. (2021, December). Tilshunoslik va tibbiyot integratsiyasi (AQSHdagi ayrim universitetlar misolida). In Conferences.
14. Adilova, S. A. (2021). Corpora and Corpus-Based Teaching Uzbek to Foreigners. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(4), 525-531.
15. Hayitova, D., & Tokhirova, D. (2022). INSTRUCTIONAL STRATEGIES TO TEACH LISTENING. Academic research in educational sciences, 3(1), 726-730.
16. Sevara, N., & Akramovna, T. U. (2023). EMPOWERING EFFECTIVE COMMUNICATION: INNOVATIVE METHODS FOR TEACHING SPEAKING SKILLS. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 11(1), 133-136.
17. Akramovna, T. U. (2023). O'ZBEK ADABIYOTIDA ILMIY-FANTASTIKA JANRINING O'ZIGA XOSLIGI. JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH, 6(5), 664-668.